

PLAN DE TRABAJO

Accesibilidad Digital – Pagina Web

Periodo: Junio – Diciembre 2026

Fecha de elaboración: 29 de mayo de 2026

Adscripción: Unidad de Inclusión (UI)

de la Coordinación de Extensión y Acción Social (CEAS)

Coordinación General de Extensión y Promoción Cultural (CGEDC)

de la Universidad de Guadalajara (UdeG)

DOI 10.5281/zenodo.20630016

Descripción breve

Plan de trabajo institucional para construir una página web de accesibilidad digital en la Universidad de Guadalajara. Su prioridad es eliminar barreras digitales para estudiantes con discapacidad de todos los niveles, al tiempo que mejora la experiencia de toda la diversidad de la comunidad estudiantil.

Elaborado por: Dr. José Antonio Olivo Valencia

Investigador de Accesibilidad Académica y Cultural para la inclusión de la Discapacidad, Jose.olivo@udg.mx
Certificado de Persona con Discapacidad 02238; Código de Trabajador: 2719924; Expediente.5731812- CI E-30
Céd. Prof. DGC.: 14793560-C1 / ID (ORCID): 0009-0009-2297-2795 / CVU en SECIHTI: 124506

Índice

Introducción.....	1
1.Contexto	1
2.Descripción de la actividad.....	3
2.1. Fase 1: Capacitación y Preparación.....	4
2.2. Fase 2: Solicitud, Recepción y Diagnóstico del Sitio.....	4
2.3. Fase 3: Propuesta de Diseño Accesible	4
2.4. Fase 4: Construcción de Contenidos y Materiales.....	5
2.5. Fase 5: Pruebas de Accesibilidad y Ajustes	6
2.6.Fase 6: Entrega, Documentación y Cierre	6
3.2. Alineación con el marco institucional	7
5.Conclusión.....	8
7. Referencias	9

Introducción

El presente documento presenta el plan de trabajo para la construcción de una página web de accesibilidad digital (junio–diciembre de 2026), enfocada en diseño, contenidos y materiales educativos a través del gestor institucional de la Universidad de Guadalajara y conforme a los principios Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 del W3C (World Wide Web Consortium), organismo internacional que establece los estándares de accesibilidad web. El plan está fundamentado en la experiencia del suscrito como Técnico en informática administrativa certificado, lo cual permite proyectar una ruta técnica realista y acorde a los lineamientos de accesibilidad digital vigentes. Cabe señalar que se trata de un plan preliminar que en su momento podrá ajustarse conforme a los procesos y requerimientos que establezca la Coordinación General de Tecnologías de Información de la Universidad de Guadalajara.

Pág. 1 de 9

El proyecto busca romper las barreras informativas y de comprensión para el aprendizaje que dificultan la trayectoria académica de estudiantes con discapacidad de todos los niveles educativos, al tiempo que eleva la calidad de los recursos digitales para toda la comunidad universitaria mediante principios de diseño universal (ONU, 2006). Su ejecución responde a las atribuciones normativas de la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural, la misión de la Coordinación de Extensión y Acción Social–Unidad de Inclusión y los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 2025-2031.

1.Contexto

La Universidad de Guadalajara es una institución de alcance estatal con una comunidad estudiantil diversa que, en todos sus niveles —bachillerato, licenciatura y posgrado—, incluye a personas con discapacidad que requieren de condiciones equitativas para desarrollar su trayectoria académica (ONU, 2006). Sin embargo, la ausencia de recursos digitales accesibles sigue siendo una barrera estructural que obstaculiza el acceso a la información y

el uso de plataformas de aprendizaje, lo que pone en riesgo el derecho de estas personas a completar exitosamente sus estudios. En este escenario, la accesibilidad digital deja de ser un complemento técnico para convertirse en una condición indispensable de equidad (ONU, 2006). educativa, pues una página web y material didáctico que no pueda ser leído por un lector de pantalla, o comprendida por personas con discapacidad cognitiva reproduce la exclusión que la normatividad institucional se ha comprometido a disolver.

Este compromiso no es retórico. Las atribuciones de la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural establecen expresamente que debe contrarrestarse la inequidad y la exclusión social en la Red Universitaria, generando condiciones equitativas de aprendizaje independientemente de las habilidades y capacidades de las personas. A su vez, la Unidad de Inclusión tiene el objetivo particular de proponer políticas de infraestructura y equipamiento que aseguren la accesibilidad universal (ONU, 2006), así como de otorgar apoyos académicos y técnicos que garanticen la calidad, la equidad y la finalización exitosa de los estudios. El Plan de Desarrollo Institucional 2025-2031 refuerza esta obligación al reconocer como una de las grandes fortalezas de la Universidad de Guadalajara el ser una institución inclusiva que brinda acceso y servicios sin distinción de condición física o social, y al señalar que la gestión debe ser disciplinada, incluyente, consistente y responsable ante la sociedad. Por tanto, dotar a la comunidad estudiantil con discapacidad de una página web con materiales para poder aprender de manera accesible no es una mejora optativa, sino el cumplimiento de un mandato institucional orientado a romper barreras y asegurar que las trayectorias de aprendizaje no se vean interrumpidas por obstáculos digitales evitables.

Pág. 2 de 9

Además, la accesibilidad digital genera beneficios que trascienden a quienes tienen una discapacidad formal o institucionalizada. Los principios de diseño accesible —lenguaje claro, estructura jerárquica de contenidos, contrastes visuales definidos, navegación intuitiva y materiales multimedia con subtítulos— favorecen la comprensión y retención de la información en toda la población estudiantil (ONU, 2006). Cuando un sitio está organizado con estas características, cualquier usuario, con o sin discapacidad, asimila los contenidos con mayor facilidad, localiza la información de manera más rápida y reduce la carga cognitiva asociada al aprendizaje. Esto significa que los estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado que no cuentan con alguna condición de discapacidad también se ven beneficiados, pues reciben materiales más claros, bien estructurados y de lectura fluida, lo cual potencia su rendimiento académico y les permite avanzar en sus estudios de forma más eficiente. En este sentido, la accesibilidad opera como un principio de diseño universal (Ibidem) que mejora la calidad educativa para todos, alineándose con el propósito del Plan de Desarrollo Institucional de fortalecer los servicios que garanticen el aprendizaje dentro y fuera del aula y favorezcan el aprovechamiento escolar.

En suma, la construcción de esta página web de accesibilidad digital opera en una doble dirección de beneficio: por un lado, rompe barreras informativas y de servicio para que estudiantes con discapacidad de todos los niveles completen sus estudios en igualdad de condiciones; por otro, eleva la calidad de los materiales educativos para toda la comunidad estudiantil, facilitando que todos los usuarios asimilen la información de manera más rápida y efectiva. Finalmente, consolida una práctica institucional coherente con la misión, visión y

objetivos de la Coordinación de Extensión y Acción Social, la Unidad de Inclusión y el Plan de Desarrollo Institucional 2025-2031, al demostrar que la accesibilidad es una política de Estado universitario que abarca tanto el derecho al aprendizaje, el derecho a una educación de mejor calidad para todos, como el derecho al trabajo digno y autónomo dentro de la propia Casa de Estudios.

2. Descripción de la actividad

La construcción de la página web de accesibilidad digital abarca el periodo de junio a diciembre de 2026 y se enfoca exclusivamente en el diseño visual, la gestión de contenidos, la integración de materiales educativos y la adaptación de accesibilidad mediante el gestor de contenidos asignado por la Universidad de Guadalajara, sin realizar programación de código.

En junio se llevará a cabo la fase de capacitación (de acuerdo a la fecha establecida por la Coordinación General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnológica de la UDG) donde se recibirá formación en los principios de la web y en el manejo de la plataforma institucional, además de definir roles y canales de comunicación.

Asimismo, durante julio se establecerá la solicitud de asignación del sitio, se recibirán los accesos de edición y se realizará una planeación completa de las secciones existentes junto con un diagnóstico visual preliminar que evaluará tipografías, contrastes, estructura de navegación y elementos gráficos, entregándose un reporte a la jefatura para aprobar los ajustes necesarios.

De agosto a mediados de septiembre se desarrollará la propuesta de diseño accesible, que incluirá la definición de una paleta de colores validada con contrastes mínimos exigidos, una guía tipográfica legible, el rediseño de menús y navegación, y la creación de una librería de iconografía y botones con etiquetas claras, presentándose todo para validación de la jefatura.

Del 16 de septiembre al 31 de octubre se ejecutará la fase de construcción de contenidos y materiales, consistente en la redacción de textos alternativos para todas las imágenes, la subida de gráficos optimizados, la elaboración y publicación de documentos accesibles con etiquetado adecuado, el diseño de infografías con lectura de color universal, la redacción de textos web en lenguaje claro con jerarquía de encabezados, la configuración de enlaces descriptivos y la incorporación de materiales multimedia con transcripciones o subtítulos.

Durante noviembre se aplicarán pruebas de accesibilidad que contemplen la navegación exclusiva por teclado, la revisión de contraste con herramientas automáticas y posibles pruebas con usuarios, realizando los ajustes correctivos pertinentes hasta alcanzar los estándares establecidos.

Finalmente, en diciembre se cerrará el proyecto con la elaboración de un manual de administración para futuros editores, una capacitación al personal responsable, la entrega formal del sitio mediante acta de aceptación, y la consignación de una carpeta con archivos

fuentes, guías visuales e informe final de cierre con lecciones aprendidas y recomendaciones de mantenimiento. A continuación se detallan las siguientes fases:

2.1. Fase 1: Capacitación y Preparación

Periodo: 1 al 30 de junio de 2026

Objetivo: Formar al equipo (o al personal involucrado) en los principios de accesibilidad digital y definir el marco de trabajo.

Actividad	Entregable	Responsable
Introducción a accesibilidad web (WCAG 2.1, principios: Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto)	Constancia de capacitación	Gestor del proyecto
Capacitación en herramientas de diseño y gestión de contenido del sitio asignado (editor de la UdeG)	Manual rápido de la plataforma	Gestor del proyecto
Revisión de guías de identidad gráfica de la Universidad de Guadalajara para aplicarlas al diseño	Documento de líneas gráficas aprobadas	Gestor del proyecto
Definición de roles, canales de comunicación y reuniones de seguimiento semanales	Documento del proyecto	Jefatura

2.2. Fase 2: Solicitud, Recepción y Diagnóstico del Sitio

Periodo: 1 al 31 de julio de 2026

Objetivo: Formalizar la asignación de la página web, recibir los accesos y evaluar el estado actual del diseño y contenido.

Pág. 4 de 9

Actividad	Entregable	Responsable
Elaboración y envío de solicitud formal de asignación de la página web a la jefatura	Oficio de solicitud	Gestor del proyecto
Recepción de credenciales, accesos y permisos de edición del sitio	Control de accesos documentado	Jefatura / Sistemas
Inventario de páginas, secciones, menús, imágenes y documentos actuales del sitio asignado	Mapa de sitio inicial (diagrama + listado)	Gestor del proyecto
Diagnóstico visual preliminar de accesibilidad: tipografía, contrastes, tamaños, estructura de encabezados, formas de navegación	Reporte de diagnóstico inicial (no técnico, enfocado a diseño/contenido)	Gestor del proyecto
Entrega del reporte a la jefatura para aprobación de ajustes	Minuta de aprobación	Jefatura

2.3. Fase 3: Propuesta de Diseño Accesible

Periodo: 1 de agosto al 15 de septiembre de 2026

Objetivo: Diseñar la propuesta visual y de navegación aplicando criterios de accesibilidad digital sobre la base del sitio asignado.

Actividad	Entregable	Responsable
Diseño de paleta de colores accesible (contrastes mínimos , para texto, para elementos gráficos grandes)	Paleta validada con herramienta de contraste	Gestor del proyecto
Propuesta de tipografía legible (tamaños mínimos, espaciado, fuentes sin serif recomendadas para pantalla)	Guía tipográfica del sitio	Gestor del proyecto
Rediseño de menús y estructura de navegación (breadcrumbs, enlaces descriptivos, evitar ambigüedad)	Mockup / wireframe de navegación	Gestor del proyecto
Diseño de iconografía y botones con etiquetas claras, tamaños táctiles adecuados y estados visuales (hover, focus, active)	Librería de iconos y componentes visuales	Gestor del proyecto
Presentación de propuesta visual a la jefatura para validación	Presentación de diseño (PDF o diapositivas)	Gestor del proyecto

2.4. Fase 4: Construcción de Contenidos y Materiales

Periodo: 16 de septiembre al 31 de octubre de 2026

Objetivo: Subir, redactar y adaptar todos los contenidos, imágenes, documentos y materiales multimedia con criterios de accesibilidad.

Pág. 5 de 9

Actividad	Entregable	Responsable
Redacción de textos alternativos (alt text) para todas las imágenes, gráficos e infografías del sitio	Base de datos / hoja de control de alt texts	Gestor del proyecto
Subida y organización de imágenes optimizadas (peso, formato, resolución) en el gestor de contenidos	Galerías / secciones actualizadas	Gestor del proyecto
Creación y subida de documentos accesibles (PDF con etiquetado, Word con estilos de título, tablas con encabezados)	Documentos en repositorio del sitio	Gestor del proyecto
Diseño de infografías y material descargable con lectura de color accesible	Archivos descargables publicados	Gestor del proyecto
Redacción de contenidos web con lenguaje claro y simple (títulos jerárquicos párrafos cortos, listas)	Secciones de contenido publicadas	Gestor del proyecto
Configuración de enlaces descriptivos (evitar “clic aquí”, usar textos que indiquen destino)	Revisión de hipervínculos	Gestor del proyecto

Actividad	Entregable	Responsable
Subida de videos o audios con transcripciones, subtítulos o leyendas asociadas	Material multimedia accesible publicado	Gestor del proyecto

2.5. Fase 5: Pruebas de Accesibilidad y Ajustes

Periodo: 1 al 30 De Noviembre De 2026

Objetivo: Verificar que el sitio cumpla con los criterios de accesibilidad desde la perspectiva del usuario final y corregir lo necesario.

Actividad	Entregable	Responsable
Pruebas de navegación solo con teclado (tabulación, foco visible, orden lógico)	Checklist de navegación por teclado	Gestor del proyecto
Revisión de contraste y tamaños de texto con lectores de pantalla o herramientas automáticas	Reporte de validación de accesibilidad	Gestor del proyecto
Pruebas con usuarios con discapacidad visual o motora (si es posible en la universidad) o revisión heurística	Informe de usabilidad accesible	Gestor del proyecto
Corrección de errores detectados: textos, colores, enlaces, estructura de contenido, documentos	Bitácora de cambios y mejoras	Gestor del proyecto
Revisión final de coherencia visual en todo el sitio	Pantallazos / capturas de validación	Gestor del proyecto

Pág. 6 de 9

2.6. Fase 6: Entrega, Documentación y Cierre

Periodo: 1 al 18 de diciembre de 2026

Objetivo: Entregar el sitio terminado, capacitar a los futuros administradores de contenido y cerrar formalmente el proyecto.

Actividad	Entregable	Responsable
Elaboración de manual de administración del sitio (cómo subir contenido respetando accesibilidad)	Manual de usuario para editores	Gestor del proyecto
Capacitación de mantenimiento futuro	Minuta de capacitación de cierre	Gestor del proyecto
Informe de accesibilidad alcanzado	Acta de entrega-aceptación	Jefatura / Gestor
Entrega de carpeta de archivos fuente (imágenes, diseños, documentos originales, alt texts, guía tipográfica)	Paquete de archivos del proyecto	Gestor del proyecto

Actividad	Entregable	Responsable
Cierre del proyecto: lecciones aprendidas y recomendaciones de mantenimiento	Informe final de cierre	Gestor del proyecto

3.2. Alineación con el marco institucional

El plan de trabajo que se presenta no constituye una propuesta técnica aislada, sino la traducción operativa de mandatos normativos y compromisos estratégicos previamente establecidos por la Universidad de Guadalajara. Desde su concepción, este proyecto responde a tres instrumentos fundamentales: las Atribuciones de la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural (CGEDC), que encomiendan expresamente proponer y coordinar políticas institucionales en materia de inclusión social, fortalecer la formación integral de la comunidad universitaria y contrarrestar la inequidad y la exclusión en toda la Red Universitaria. La Misión, Visión y Objetivos de la Coordinación de Extensión y Acción Social y la Unidad de Inclusión (CEAS-UI), que definen como propósito esencial promover la accesibilidad, la equidad y el respeto a la diversidad, eliminando barreras por razón de discapacidad, origen étnico, género u otras condiciones de vulnerabilidad y el Plan de Desarrollo Institucional 2025-2031 (PDI), que orienta a la Universidad hacia una gestión disciplinada, incluyente, consistente y responsable, reconociendo como una de sus fortalezas centrales el ser una institución que brinda acceso sin distinción de condición física o social. En este marco, cada actividad, entregable y plazo del presente plan adquiere su sentido y obligatoriedad.

En la Fase 2, Solicitud, Recepción y Diagnóstico del Sitio, se pide formalmente la página asignada, se revisa su estado actual y se identifican las barreras que presenta para personas con alguna discapacidad. Esta acción se sustenta en el deber de la CGEDC de diseñar y dirigir sistemas de información que permitan evaluar los programas de su competencia, así como en el mandato de la Unidad de Inclusión de auxiliar en la implementación de la Política Institucional de Inclusión mediante el diagnóstico de los espacios y servicios universitarios, de modo que antes de modificar nada se constate qué es lo que impide la equidad de acceso.

Pág. 7 de 9

En la Fase 3, Propuesta de Diseño Accesible, se define cómo se va a ver y navegar la página para que cualquier persona, independientemente de sus capacidades visuales o motoras, pueda utilizarla. Esto materializa el objetivo de la Unidad de Inclusión de proponer políticas de infraestructura y equipamiento que aseguren la accesibilidad universal, y coincide con la facultad de la CGEDC de fortalecer la identidad institucional mediante una difusión cultural que realmente llegue a toda la comunidad, pues un diseño excluyente contradiría esa misma función.

En la Fase 4, Construcción de Contenidos y Materiales, se sube y adapta toda la información, imágenes, documentos y videos para que sean comprensibles y utilizables por personas con diferentes tipos de discapacidad. Esta labor ejecuta la función de la CGEDC de promover la difusión cultural y la extensión universitaria, pero también el deber específico de la Unidad de Inclusión de elaborar y difundir contenidos que sensibilicen a la comunidad en materia de derechos humanos, diversidad e interculturalidad, pues los materiales accesibles son, en sí mismos, un medio de extensión inclusiva.

En la Fase 5, Pruebas de Accesibilidad y Ajustes, se verifica que la página efectivamente cumpla con los estándares de accesibilidad y se corrige lo que aún no funcione. Esto responde al mandato de la CGEDC de contrarrestar la inequidad y la exclusión social, así como al compromiso del PDI de corregir el rumbo y mejorar las prácticas en función de resultados concretos, porque la inclusión no puede quedarse en la intención, sino que debe comprobarse antes de entregar el servicio a la comunidad.

Finalmente, en la Fase 6, Entrega, Documentación y Cierre, se entrega el sitio terminado, se capacita al personal que lo administrará en el futuro y se documenta todo lo realizado para que la accesibilidad se preserve en el tiempo. Esta etapa se alinea con la obligación de la CGEDC de vigilar el cumplimiento de sus atribuciones e integrar informes que permitan la evaluación de sus programas, con el objetivo de la Unidad de Inclusión de garantizar que las prácticas inclusivas perduren, y con el principio del PDI de mantener una gestión responsable, eficaz y sujeta a rendición de cuentas ante la sociedad. De esta manera, el proyecto no concluye en una entrega técnica, sino en un compromiso institucional sostenido.

5. Conclusión

El presente plan de trabajo articula un cronograma técnico y administrativo — de junio a diciembre de 2026 — para dotar a la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara de un espacio digital accesible, construido desde el gestor institucional y alineado con las normas WCAG 2.1. El proyecto elimina barreras para estudiantes con discapacidades de todos los niveles educativos, al tiempo que eleva la calidad de los contenidos para toda la población universitaria mediante principios de diseño universal. Su ejecución materializa las atribuciones de la CGEDC, la misión de la CEAS-UI y los ejes del Plan de Desarrollo Institucional 2025-2031, demostrando que la accesibilidad digital es una política de inclusión con beneficio colectivo y rendición de cuentas institucional.

7. Referencias

- Congreso del Estado de Jalisco. (2009). Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco. Periódico Oficial del Estado de Jalisco. <https://info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/leyes/leypar2.pdf>
- Organización de las Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. <https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf>
- Universidad de Guadalajara UdeG – UI y CEAS, Coordinación de Extensión y Acción Social, CEAS. (2025). Unidad de Inclusión (UI); ¿Quiénes somos?, antecedentes, objetivo general y objetivos particulares. CEAS. <https://www.ceas.udg.mx/node/76>
- Universidad de Guadalajara, PDI. (2025). *Plan de Desarrollo Institucional(PDI) 2025-2031*. Coordinación General de Planeación y Evaluación (CGPE).
- Universidad de Guadalajara, RIAG. (2025, junio). *Reglamento Interno de la Administración General (RIAG)*. Secretaría General. https://secgral.udg.mx/sites/default/files/Normatividad_especifica/RIAG%20%28Junio%202025%29_0.pdf
- Universidad de Guadalajara, UdeG - CGEDC , Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural, CGEDC. (2026, abril). Misión, visión y valores. <https://cgedc.udg.mx/mision-y-vision>
- W3C. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. W3C Recommendation. Recuperado de <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

